

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395618>
УДК 811.161.1

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ

Е.С. Беликова,
ст. преп.

В.С. Егорова,
преп.,

Черноморское высшее военно-морское училище
имени П.С. Нахимова,
г. Севастополь

Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу социокультурных аспектов, которые оказывают влияние на процесс обучения русскому языку как иностранному для курсантов из Африки (Мозамбик, Гвинея, Танзания) и Вьетнама. Целью исследования является выявление особенностей культурного контекста, которые могут влиять на обучение и усвоение русского языка иностранными курсантами. Методами исследования, используемые в работе, являются кейс-метод, теоретического и практического анализа, сравнительного анализа. Результатами исследования являются выработка предложений по усовершенствованию системы обучения русскому языку как иностранному для иностранных курсантов. Выводами исследования являются создание поддерживающей и стимулирующей учебной среды, предоставление обратной связи и поощрение активного участия помогут курсантам преодолеть языковые и культурные препятствия.

Ключевые слова: курсанты, обучение, методы обучения, русский язык как иностранный, культура

SOCIO-CULTURAL ASPECTS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS

E.S. Belikova,
Senior Lecturer,
V.S. Egorova,
Lecturer,

The Black Sea Higher Naval School named after P.S. Nakhimov,
Sevastopol

Annotation: This study is devoted to the analysis of socio-cultural aspects that influence the process of teaching Russian as a foreign language for cadets from Africa (Mozambique, Guinea, Tanzania) and Vietnam. The aim of the study is to identify the features of the cultural context that can affect the learning and assimilation of the Russian language by foreign cadets. The research methods used in the work are the case method, theoretical and practical analysis, comparative analysis. The results of the study are the development of proposals for improving the system of teaching Russian as a foreign language for foreign cadets. The conclusions of the study are the creation of a supportive and stimulating learning environment, providing feedback and encouraging active participation will help cadets overcome language and cultural obstacles.

Keywords: cadets, training, teaching methods, Russian as a foreign language, culture

Представленная тема исследования является актуальной и важной в настоящее время по следующим причинам. Обучение русскому языку как иностранному для курсантов из разных стран позволяет создать уникальную среду, где они могут взаимодействовать и обмениваться культурными знаниями. Изучение языка предоставляет возможность для курсантов из разных культурных традиций, понять и осознать свои собственные культурные особенности, а также познакомиться с русской культурой и традициями.

Развитие образовательных программ для иностранных курсантов способствует укреплению дипломатических и культурных связей между государствами. Обмен знаниями и опытом в области языка и культуры способствует сотрудничеству и пониманию между странами. Обучение русскому языку как иностранному может быть

выгодным для иностранных курсантов в контексте их дальнейшей карьеры.

Основная цель исследования заключается в исследовании и анализе социокультурных аспектов, которые оказывают влияние на процесс обучения русскому языку как иностранному для курсантов из Африки (Мозамбик, Гвинея, Танзания) и Вьетнама. Исследование направлено на выявление особенностей культурного контекста, которые могут влиять на обучение и усвоение русского языка курсантами.

Исследованием вопросов, связанных с социокультурными аспектами, которые оказывают влияние на процесс обучения русскому языку как иностранному для обучающихся из Африки (Мозамбик, Гвинея, Танзания) и Вьетнама, занимались такие ученые как А.Х. Сатретдинова, В.А. Артемов, А.В. Венцов, Е.Ю. Гагарина, С.И. Маджаева и др [1-4].

Обучение русскому языку как иностранному иностранцам из разных стран, включая Мозамбик, Гвинею, Танзанию и Вьетнам, включает в себя множество социокультурных аспектов. Эти аспекты важны для формирования понимания иностранными курсантами русской культуры, общества, традиций и обычаев. Вот несколько основных социокультурных аспектов, которые следует учесть при обучении русскому языку:

1. Контекстуализация. Когда курсанты изучают русский язык, важно познакомить их с социокультурными аспектами, в которых используется русский язык. Это может включать знакомство с историей, географией, литературой, искусством и культурой России. Имея представление об этих аспектах, иностранные курсанты смогут лучше понять значения и употребление языка.

2. Коммуникационные нормы. Каждая культура имеет свои особенности в общении, и это относится и к русскому языку. Курсантам следует ознакомиться с основными коммуникативными нормами, такими как правила вежливости, уровень формальности, использование прямых и косвенных выражений и т.д. Понимание этих аспектов поможет обучающимся эффективно общаться на русском языке [1-4].

3. Стереотипы и предрассудки. Важно обратить внимание на стереотипы и предрассудки, которые могут возникать у иностранных

курсантов из-за их культурных различий. Преподаватели русского языка должны поощрять открытый диалог, где обучающиеся могут задавать вопросы и обсуждать любые сомнения, чтобы разрушить стереотипы и содействовать культурному пониманию.

4. Многообразие культур. Группа курсантов из разных африканских стран и Вьетнама представляет разнообразие культурных традиций и обычаев. Преподаватели могут использовать это многообразие в учебном процессе, чтобы показать, как различные культуры взаимодействуют с русским языком. Это может включать изучение особенностей праздников, кулинарных традиций, национальной одежды и других аспектов культуры каждой страны.

5. Контекстуальное понимание. Русский язык может содержать много неявных элементов, которые могут быть связаны с социокультурным аспектом. Например, использование идиом, пословиц и поговорок может быть сложным для иностранных обучающихся. Важно помочь им понять эти культурные особенности и объяснить их значение в русском языке.

Обучение русскому языку как иностранному включает не только усвоение грамматики и словарного запаса, но и изучение социокультурных аспектов, которые помогают курсантам лучше понять и использовать русский язык в контексте русской культуры и общества.

В методике преподавания иностранных языков широко признано, что произношение включает два аспекта. Во-первых, это понимание артикуляционных особенностей звуков, которые проявляются в речи. Во-вторых, это соблюдение орфоэпических норм, характерных для конкретного языка. Психологическая составляющая произношения определяется как «правильное произношение фонем и интонации изучаемого языка» в различных устных речевых ситуациях, таких как монологическая и диалогическая речь, художественная, научная, ораторская и бытовая речь.

Особое внимание должно быть уделено звукам, которых нет в языке-посреднике или в родном языке обучающихся. Изучение фонетических особенностей русского языка, родного языка и языка-посредника иностранных курсантов позволяет выявлять и предотвращать фонетические ошибки при восприятии и произношении устной речи на русском языке. Несомненно, каждая

фонетическая система языка имеет свои особенности, обусловленные принадлежностью к разным языковым семьям и группам. Например, русский язык относится к индоевропейской семье и славянской группе, арабский язык – к афразийской семье, английский – к индоевропейской семье и германской группе, французский – к индоевропейской семье и романской группе [2-8].

Основная задача преподавателя русского языка как иностранного состоит в том, чтобы постепенно, ненавязчиво и шаг за шагом помочь курсантам осознать важность изучения других культур и развить уважительное и доброжелательное отношение к ним. Целью такого подхода является помощь иностранным курсантам увидеть положительные и полезные аспекты, которые они могут внести в свое сознание, а также более широко и глубоко взглянуть на свою собственную культуру. Для достижения этой цели преподаватели русского языка используют различные методики и технологии, которые способствуют более быстрому и полному усвоению новых знаний и навыков и облегчают вхождение обучающихся в новую социальную и учебную среду. Они также стараются привлечь курсантов к созидательной коммуникации.

Обучение русскому языку как иностранному иностранным курсантам из разных стран, включая Мозамбик, Гвинею, Танзанию и Вьетнам, может столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с различиями в языке, культуре и образовательных системах. Можно выделить следующие проблемы и пути их решения:

1. Языковые препятствия. Иностранные курсанты могут столкнуться с трудностями в освоении русского языка, особенно в связи с различиями в звуковой системе, грамматике и лексике. Преподаватели должны использовать прогрессивные методы обучения, адаптированные к потребностям обучающихся, предлагать дополнительную практику и поддержку для развития навыков чтения, письма, говорения и аудирования на русском языке [3- 44].

2. Культурные различия. Иностранные курсанты из разных стран имеют свои уникальные культурные традиции, обычаи и образ жизни. Важно проводить межкультурные тренинги и уроки, чтобы помочь курсантам понять и приспособиться к русской культуре и социальным нормам. Это включает изучение русской истории, литературы, искусства и обычаев.

3. Особенности образовательной системы/ Образовательные системы в странах Африки и Вьетнаме могут отличаться от российской системы образования. Преподавателям следует быть гибкими и адаптировать свои методики и материалы под потребности обучающихся, учитывая их предыдущий опыт и образовательный фон [4-6].

Таким образом, знание русской культуры, общества, традиций и истории является неотъемлемой частью изучения русского языка. Обучающимся необходимо предоставить информацию о русском культурном контексте, чтобы помочь им понять и использовать язык соответствующим образом. Важно развивать у курсантов уважение к разным культурам и преодолевать стереотипы. Поддерживая открытый диалог и обсуждение, преподаватели могут способствовать культурному пониманию и содействовать формированию толерантного и взаимоуважительного отношения к разным культурам. Курсантам из Африки и Вьетнама может потребоваться особая поддержка и мотивация в процессе изучения русского языка. Создание поддерживающей и стимулирующей учебной среды, предоставление обратной связи и поощрение активного участия помогут обучающимся преодолеть языковые и культурные препятствия.

Список литературы

[1] Грязнова В.В. Формирование фонетических навыков, учащихся из Юго-Восточной Азии на базе интерактивного курса дистанционной поддержки обучения русской фонетике: автореф. дис. ... канд. пед. наук. / В.В. Грязнова - М., 2012. 24 с.

[2] Земская Е.А. Русский язык как иностранный. Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и проблемы обучения / Е.А. Земская. - М.: Альянс, 2016. 221 с.

[3] Крючкова Л.С. Русский язык как иностранный. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. / Л.С. Крючкова, Н.В. Мошинская. - М.: Флинта, 2014. 480 с.

[4] Лебединский С.И., Гербик Л.Ф. Методика преподавания русского языка как иностранного.

[5] Сатретдинова А.Х. Роль мотивации в обучении русскому языку как иностранному / А.Х. Сатретдинова // Современные тенденции развития клинической психологии: материалы научно-практической конференции с международным участием. – Астрахань, 2016. 69-74 с.

[6] Степанова Н.А. Выбор эффективных технологий обучения русскому языку студентов из стран АТР в дальневосточном вузе: современная проблематика / Н.А. Степанова // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 2018 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2018. 43-46 с.

[7] Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие. / А.Н. Щукин – М.: Высш. школа., 2010. 281 с.

[8] Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gryaznova V.V. Formation of phonetic skills of students from Southeast Asia on the basis of an interactive course of distance support for teaching Russian phonetics: abstract of thesis. dis. ... cand. ped. Sciences. / V.V. Gryaznova - M., 2012. 24 p.

[2] Zemskaya E.A. Russian as a foreign language. Russian colloquial speech. Linguistic analysis and problems of teaching / E.A. Zemskaya. - M.: Alliance, 2016. 221 p.

[3] Kryuchkova L.S. Russian as a foreign language. Practical methods of teaching Russian as a foreign language. / L.S. Kryuchkova, N.V. Moshinskaya. - M.: Flinta, 2014. 480 p.

[4] Lebedinsky S.I., Gerbik L.F. Methods of teaching Russian as a foreign language.

[5] Satretdinova A.Kh. The role of motivation in teaching Russian as a foreign language / A.Kh. Satretdinova // Modern trends in the development of clinical psychology: materials of a scientific and practical conference with international participation. – Astrakhan, 2016. 69-74 p.

[6] Stepanova N.A. Selection of effective technologies for teaching Russian to students from Asia-Pacific countries at a Far Eastern university:

modern issues / N.A. Stepanova // Pedagogy today: problems and solutions: materials of the IV International. scientific conf. (St. Petersburg, October 2018). – St. Petersburg: Svoe publishing house, 2018. 43-46 p.

[7] Shchukin A.N. Methods of teaching Russian as a foreign language: textbook. allowance. / A.N. Shchukin - M.: Higher. school., 2010. 281 p.

[8] Chesnokova M.P. Methods of teaching Russian as a foreign language.

© *Е.С. Беликова, В.С. Егорова, 2023*

Поступила в редакцию 17.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Беликова Е.С., Егорова В.С. Социокультурные аспекты в обучении русскому языку как иностранному иностранных курсантов // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 127-134. URL: <https://ip-journal.ru/>